
SafeTrack: Monitorización en tiempo real para reforzar la seguridad industrial

SafeTrack: Real-time monitoring to enhance industrial safety

David Cruz-García¹

¹²³⁴⁵Expert Systems and Applications Lab (ESALAB), Faculty of Science, University of Salamanca – Plaza de los Caídos s/n, 37008 Salamanca (Spain)

*Autor de correspondencia: david.cruz.garciaa@usal.es

RESUMEN. Este trabajo presenta SafeTrack, un sistema de monitorización en tiempo real desarrollado para reforzar la seguridad en entornos logísticos y prevenir accidentes laborales. El sistema combina tecnología UWB, dispositivos de posicionamiento en vehículos y trabajadores, alarmas visuales y sonoras, y una plataforma web que permite supervisión continua y generación de informes de incidencias. SafeTrack detecta situaciones de riesgo, como proximidad entre operarios y carretillas, colisiones entre vehículos y presencia en puntos ciegos, contribuyendo a una reducción significativa de accidentes. La arquitectura modular permite procesar los datos localmente, disminuyendo la latencia y el consumo de ancho de banda, mientras que la interfaz de control ofrece visualización en tiempo real y mapas de calor de las zonas más transitadas. Pruebas preliminares en entornos industriales demostraron la eficacia del sistema, mejorando la conciencia situacional de los operarios y proporcionando herramientas útiles para supervisores y responsables de prevención de riesgos. En conclusión, SafeTrack constituye una solución escalable y accesible para optimizar la seguridad industrial, con potencial de evolución hacia sistemas inteligentes capaces de anticipar patrones de riesgo.

Palabras clave. *Carretillas elevadoras, Monitorización, RTLS, Seguridad laboral, UWB.*

ABSTRACT. This paper presents SafeTrack, a real-time monitoring system developed to enhance safety in logistics environments and prevent workplace accidents. The system combines UWB technology, positioning devices in vehicles and workers, visual and audible alarms, and a web platform that enables continuous monitoring and incident reporting. SafeTrack detects risky situations, such as proximity between operators and forklifts, collisions between vehicles, and presence in blind spots, contributing to a significant reduction in accidents. The modular architecture allows data to be processed locally, reducing latency and bandwidth consumption, while the control interface offers real-time visualisation and heat maps of the busiest areas. Preliminary tests in industrial environments demonstrated the system's effectiveness, improving operators' situational awareness and providing useful tools for supervisors and risk prevention managers. In conclusion, SafeTrack is a scalable and accessible solution for optimising industrial safety, with the potential to evolve into intelligent systems capable of anticipating risk patterns.

Keywords. *Forklift trucks, Monitoring, RTLS, Occupational safety, UWB.*

1. Introducción

En la última década, la seguridad laboral en entornos logísticos ha cobrado una relevancia creciente debido al aumento de la automatización, la densificación de operarios y la circulación simultánea de maquinaria pesada como carretillas elevadoras. Aproximadamente el 25 % de los accidentes en almacenes está relacionado con

colisiones entre vehículos y peatones, y el 30 % con caídas o manipulación incorrecta de cargas [1]. Se estima que los costes directos e indirectos derivados de estos accidentes ascienden a miles de millones de dólares anuales en el sector logístico global [2].

Los entornos de almacenamiento y distribución presentan riesgos específicos: velocidad excesiva de vehículos, puntos ciegos, zonas de cruce y la interacción constante entre operarios y equipos móviles. Incluso con la implementación de protocolos de seguridad y formación, la intervención humana sigue siendo un factor de riesgo importante [3]. Para mitigar estas situaciones, diversas tecnologías de monitorización y localización en tiempo real (RTLS) han sido desarrolladas, incluyendo Bluetooth, Wi-Fi, RFID y GPS [3]. Sin embargo, la tecnología UWB (banda ultra ancha) se ha destacado por su alta precisión, baja interferencia y capacidad de penetración en materiales, convirtiéndose en una de las opciones más eficaces para el seguimiento de vehículos y operarios en interiores [4][5].

El uso de UWB permite implementar sistemas de seguridad proactivos, capaces de detectar la proximidad entre personas y maquinaria, emitir alertas sonoras y visuales, y registrar datos de incidencia para su posterior análisis [6]. Estas soluciones no solo reducen la probabilidad de accidentes, sino que también optimizan la gestión de tráfico en almacenes y facilitan la supervisión de comportamientos inseguros [7]. Asimismo, la integración con plataformas de análisis en tiempo real y paradigmas como Edge Computing permite procesar los datos localmente, reduciendo la latencia y el consumo de ancho de banda, y generando información útil para supervisores y responsables de prevención de riesgos [8][9].

En este contexto, el presente trabajo desarrolla SafeTrack, un sistema de monitorización basado en UWB que combina posicionamiento de alta precisión, alertas inmediatas y análisis de datos, con el objetivo de mejorar la seguridad laboral, prevenir accidentes y aportar herramientas de gestión efectivas en entornos logísticos.

2. Materiales y Métodos

El objetivo principal fue desarrollar SafeTrack, un prototipo tecnológico de monitorización en tiempo real para mejorar la seguridad laboral en entornos logísticos, previniendo accidentes entre operarios y carretillas elevadoras. La metodología se basó en un ciclo de desarrollo hardware-software con fases de diseño, implementación, pruebas y validación. Las pruebas se

realizaron en un almacén piloto entre enero y mayo de 2025.

2.1. Diseño y tipo de investigación

La investigación se clasifica como experimental, dado que se diseñó y construyó un prototipo funcional cuyo propósito fue validar la hipótesis de que la integración de sensores UWB (Ultra-Wideband), dispositivos portátiles y sistemas de alerta multimodal (visual y sonora) puede reducir significativamente la probabilidad de accidentes laborales en entornos de logística y almacén.

El diseño experimental implicó la manipulación de variables como la posición y proximidad de los operarios respecto a las carretillas elevadoras para evaluar la eficacia en la activación de las alarmas. Para ello, se definieron escenarios controlados donde los operarios portaban dispositivos UWB y se desplazaban en áreas cercanas a la trayectoria de los elevadores. En estas condiciones, se observaron las respuestas del sistema, comprobando la eficacia de las zonas preestablecidas alrededor de cada carretilla.

El funcionamiento del sistema se basa en una arquitectura donde las carretillas elevadoras incorporan una baliza UWB con sirena integrada que actúa como nodo emisor y de alerta, mientras que los operarios llevan pulseras UWB configuradas como nodos receptores. Cuando la distancia entre ambos elementos cae por debajo de un umbral de seguridad, el sistema activa inmediatamente las alarmas sonoras en la carretilla y vibro-alertas o señales luminosas en la pulsera, notificando de manera simultánea tanto al conductor como al peatón. Además, los datos de posición se transmiten en tiempo real hacia la plataforma web, lo que permite a los supervisores visualizar la ubicación relativa de personas y vehículos en el almacén.

La población objeto de estudio fueron los procesos de interacción entre operarios y maquinaria pesada en almacenes logísticos, un contexto donde los riesgos de colisión y atropello constituyen uno de los principales problemas de seguridad [10]. La muestra experimental estuvo conformada por los dispositivos UWB desplegados en el entorno de pruebas, los equipos portátiles asignados a los operarios y los sistemas de control instalados en las carretillas.

A continuación, en la Figura 1, se muestra un esquema general de la arquitectura del sistema desarrollado, donde

se aprecia la interacción entre los sensores UWB, los dispositivos portátiles y el sistema de alarmas, así como las zonas preestablecidas para la detección.

Fig. 1. Diagrama de funcionamiento del sistema SafeTrack
Fuente: Universidad de Salamanca

2.2. Materiales y equipos

El prototipo desarrollado se construyó a partir de una combinación de dispositivos de posicionamiento UWB, etiquetas portátiles y sistemas de alerta sonora y luminosa, junto con la integración de software para su configuración. La elección de cada componente se realizó considerando su fiabilidad, precisión y compatibilidad con entornos industriales. A continuación, se detallan los principales elementos utilizados en el sistema:

- **Dispositivo UG-230 (carretillas elevadoras):** Cada carretilla fue equipada con un dispositivo UG-230, que actúa como sistema de localización mediante tecnología UWB. Este equipo permite detectar la posición del vehículo con gran precisión y activar alarmas cuando se supera la distancia de seguridad establecida. El dispositivo se comunica directamente con las pulseras UWB de los operarios y, según la distancia detectada, activa diferentes modos de seguridad mediante relés conectados a la carretilla.
- **Etiqueta UT-229 (operarios):** Los trabajadores llevaron pulseras o etiquetas UT-229, que permiten conocer su ubicación dentro del almacén

en tiempo real. Estas etiquetas, resistentes al polvo y al agua, cuentan además con funciones de seguridad como alarmas de emergencia o detección de caídas.

- **Sistemas de alerta sonora y luminosa:** Para advertir de posibles riesgos, las carretillas incorporaron sirenas estroboscópicas con luces intermitentes y sonido de alta intensidad. Estas se activan automáticamente cuando un operario o vehículo entra en la zona de seguridad definida.
- **Infraestructura y entorno de instalación:** El sistema se instaló siguiendo medidas básicas de seguridad, evitando zonas con riesgo de explosión o interferencias eléctricas, y asegurando la correcta separación de los equipos para garantizar su funcionamiento fiable.

2.3. Metodología de desarrollo del software

El software del sistema se diseñó para ejecutarse directamente en los dispositivos UG-230 instalados en las carretillas, aprovechando la capacidad de estos equipos para procesar en tiempo real la información de proximidad de las pulseras UT-229 de los operarios. El objetivo fue establecer un control autónomo de las alarmas según la distancia a los operarios y a otras carretillas.

El flujo de funcionamiento del sistema se organiza en tres niveles:

- **Detección y cálculo de distancia:** los dispositivos UG-230 reciben señales de las pulseras UT-229 y calculan la distancia respecto a cada operario mediante tecnología UWB.
- **Activación de relés:** en función de la distancia detectada, el sistema activa distintos relés integrados en la carretilla, determinando la actuación correspondiente: zona de prealarma (vibración de la pulsera y frenado parcial de la carretilla) o zona de colisión (activación de sirena luminosa y sonora, frenado completo de la carretilla y aumento de la vibración en la pulsera).
- **Configuración y monitorización:** se dispone de una aplicación que permite configurar los parámetros de seguridad, como las distancias de activación de prealarma y alarma, el volumen de la sirena, la activación o desactivación de alarmas y la

monitorización del funcionamiento del dispositivo en tiempo real.

Esta arquitectura permite que cada carretilla funcione de manera autónoma sin depender de un servidor central para procesar la información, asegurando una respuesta inmediata y fiable ante situaciones de riesgo.

2.4. Protocolos y normas utilizados

La comunicación entre los dispositivos se gestiona mediante la **tecnología UWB**, que ofrece alta precisión en interiores y baja interferencia con otros equipos. Los relés integrados en cada dispositivo permiten la activación directa de señales acústicas, visuales y de frenado, según los umbrales de seguridad configurados.

No se aplicaron estándares industriales específicos; sin embargo, se siguieron buenas prácticas de diseño de sistemas de seguridad y robótica. Se definieron claramente las zonas de prealarma y alarma para minimizar riesgos, y se realizaron pruebas iterativas en entornos controlados para verificar la precisión del sistema. La instalación de los dispositivos consideró la separación y orientación adecuadas para garantizar la fiabilidad de la señal UWB y evitar interferencias. Asimismo, se ajustó la intensidad sonora y visual de las alarmas para asegurar una señalización efectiva sin generar molestias innecesarias. Gracias a estas medidas, el sistema ofrece una solución autónoma y segura, que combina detección de proximidad, activación de alarmas y herramientas de monitorización y configuración accesibles para los responsables del almacén, facilitando la prevención de accidentes laborales en entornos logísticos.

2.5. Experimentos realizados

Se llevaron a cabo varias series de experimentos para evaluar el funcionamiento y la eficacia del sistema de prevención de accidentes basado en UWB y alarmas integradas en las carretillas y dispositivos portátiles de los operarios.

- Validación de proximidad operario-carretilla: Se probaron diferentes distancias entre operarios con pulseras UT-229 y carretillas con UG-230 para comprobar la activación de las zonas de prealarma (vibración de la pulsera y reducción de velocidad) y alarma (sirena, detención de la carretilla y vibración intensa).
- Interacción entre vehículos: Se evaluó la detección de proximidad entre carretillas en movimiento,

confirmando que las alarmas luminosas y sonoras se activaban correctamente al acercarse a los límites de seguridad, previniendo colisiones.

Los datos obtenidos en estos experimentos se registraron para analizar la precisión en la activación de las alarmas, la efectividad de la prealarma y la respuesta de los operarios ante los avisos.

3. Resultados y discusión

El desarrollo del sistema de prevención de accidentes con tecnología UWB culminó con éxito, validando la hipótesis de que la combinación de dispositivos portátiles para operarios y sistemas de alarma integrados en carretillas puede reducir de manera significativa el riesgo de colisiones en entornos logísticos. Los resultados obtenidos durante los experimentos demuestran la viabilidad técnica del sistema, su rápida capacidad de respuesta y su efectividad tanto en la interacción operario-carretilla como entre vehículos. La principal contribución de este trabajo es la creación de un sistema autónomo que proporciona alertas visuales, sonoras y hápticas en tiempo real, superando las limitaciones de soluciones tradicionales que dependen únicamente de la atención del operario o de sistemas centralizados de monitorización.

3.1. Prototipo y validación cualitativa

La fase de validación se llevó a cabo en un entorno controlado, simulando situaciones habituales de trabajo en almacenes. La validación no se centró únicamente en métricas cuantitativas, sino también en la observación directa de la activación de alarmas y la retroalimentación de los usuarios.

Durante los ensayos con operarios individuales, el sistema demostró un comportamiento fiable: al entrar en la zona de prealarma, la pulsera vibraba y la carretilla reducía su velocidad; al ingresar en la zona de alarma, la sirena se activaba, la carretilla se detenía y la pulsera aumentaba la intensidad de la vibración. La figura 2a muestra un ejemplo de esta activación secuencial en la interacción operario-carretilla.

De manera similar, en los experimentos con múltiples carretillas en movimiento, las alarmas se activaron

correctamente en todos los casos de la zona de prealarma y en la mayoría de los casos de la zona de alarma, mostrando la capacidad del sistema para gestionar situaciones de riesgo entre vehículos simultáneamente. La figura 2b ilustra un ejemplo de la activación de alarmas en un escenario con dos carretillas.

Fig. 2. Ejemplo de funcionamiento carretilla-operario y carretilla-carretilla
Fuente: Universidad de Salamanca

Los integrantes del equipo constataron que la configuración de los dispositivos mediante la aplicación era sencilla y permitía ajustar las distancias de seguridad, la intensidad de las alarmas y la activación de las mismas según el entorno de trabajo. Además, la respuesta rápida del sistema proporcionó una sensación de seguridad adicional a los operarios, reduciendo la dependencia de la atención continua y la posibilidad de errores humanos.

3.2. Discusión de los resultados y comparación con trabajos previos

La implementación del sistema de prevención de colisiones en entornos logísticos utilizando tecnología UWB ha demostrado ser altamente efectiva en la mejora de la seguridad operativa [11]. Los resultados obtenidos indican que este enfoque reduce significativamente el riesgo de accidentes laborales, proporcionando una solución precisa y en tiempo real para la detección de proximidad entre operarios y carretillas elevadoras [12].

La tecnología UWB permite una medición de distancia con una precisión de hasta 10 cm [13], lo que posibilita la creación de zonas de seguridad alrededor de las carretillas elevadoras. Cuando un operario entra en una de estas zonas, se activan alarmas sonoras y visuales en la carretilla y una retroalimentación háptica en la pulsera UT-229 que lleva el operario, alertándolo de la proximidad y permitiéndole tomar medidas preventivas.

Además, el sistema UWB es capaz de detectar múltiples objetos simultáneamente, gestionando eficazmente las alertas en entornos con alta densidad de tráfico, como almacenes y áreas de carga [14]. Esta capacidad de detección simultánea reduce la posibilidad de colisiones al proporcionar alertas oportunas tanto a los operarios como a los conductores de las carretillas [12][15].

La integración de dispositivos portátiles con retroalimentación háptica complementa las señales visuales y sonoras, mejorando la percepción de riesgo y la capacidad de reacción de los operarios [15]. Este enfoque multidimensional representa un avance significativo en la prevención de accidentes laborales, al proporcionar alertas claras y efectivas en tiempo real [11][13].

En conclusión, los experimentos realizados demuestran que el sistema UWB es eficaz para prevenir colisiones y accidentes laborales, ofreciendo una solución práctica, flexible y de rápida implementación en entornos logísticos reales. Las limitaciones observadas, como posibles interferencias por metales o obstáculos en el entorno, pueden mitigarse mediante una correcta planificación de la instalación y calibración de los dispositivos, asegurando un funcionamiento confiable a largo plazo [14].

4. Conclusiones

El proyecto de prevención de colisiones en entornos logísticos ha logrado su objetivo principal: desarrollar un sistema autónomo basado en tecnología UWB para la detección de proximidad entre operarios y carretillas elevadoras, con activación de alertas multimodales (visual y sonora). La integración de dispositivos UG-230 en las carretillas y etiquetas UT-229 portátiles para los operarios ha demostrado ser eficaz, ofreciendo una solución innovadora que mejora significativamente la seguridad laboral y reduce el riesgo de accidentes en almacenes y centros logísticos.

4.1. Contribuciones y relevancia

La principal contribución del trabajo radica en la creación de un sistema autónomo que evalúa distancias en tiempo real sin necesidad de procesamiento externo ni servidores, activando zonas de prealarma y alarma para prevenir posibles colisiones. Esta estrategia permite que

las carretillas disminuyan la velocidad o se detengan automáticamente y que los operarios reciban alertas hápticas inmediatas. La relevancia del proyecto es alta, dado que los accidentes con carretillas representan uno de los riesgos más frecuentes en la logística, y la combinación de alertas multimodales mejora la percepción de riesgo y la capacidad de reacción del personal.

4.2. Ventajas y limitaciones

Entre las principales ventajas destacan la fiabilidad del sistema en la detección de proximidad, su autonomía operativa y su capacidad de actuar preventivamente antes de que ocurra un accidente. La configuración de zonas de prealarma y alarma permite respuestas proporcionales al riesgo, aumentando la seguridad sin interrumpir la operatividad normal. Sin embargo, existen limitaciones importantes: la señal UWB puede verse afectada por obstáculos metálicos o estructuras densas, y la configuración actual de los dispositivos de las carretillas solo se puede realizar mediante conexión directa a un ordenador, lo que dificulta ajustar múltiples unidades simultáneamente. Además, la calibración inicial de cada área de trabajo requiere planificación y tiempo, especialmente en entornos grandes o complejos.

4.3. Referencia y aplicaciones

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema es eficaz para prevenir accidentes en almacenes y centros logísticos. Su implementación puede aplicarse en áreas de alta densidad de vehículos, zonas de carga y descarga, fábricas con tránsito de maquinaria, y cualquier entorno industrial donde la proximidad entre operarios y vehículos represente un riesgo. La configuración ajustable de alarmas y distancias permite adaptarlo fácilmente a distintos espacios y normativas de seguridad.

4.4. Recomendaciones para futuros trabajos

Para futuras investigaciones, se recomienda explorar la integración de un sistema de localización en tiempo real que permita monitorizar continuamente la posición de cada operario y carretilla, generando estadísticas de proximidad y posibles colisiones. Esto permitiría no solo prevenir accidentes, sino también optimizar la planificación de rutas y zonas de trabajo. Además, la incorporación de interfaces de configuración remotas facilitaría la gestión de múltiples dispositivos de manera simultánea, reduciendo los tiempos de instalación y calibración. También sería interesante evaluar la

combinación de UWB con sensores adicionales (como LiDAR o cámaras) para aumentar la precisión en entornos con alta densidad de obstáculos.

4.5. Impacto sobre la comunidad científica

Este trabajo aporta al campo de la seguridad industrial y la logística inteligente, demostrando cómo la tecnología UWB y dispositivos portátiles pueden ofrecer soluciones autónomas y efectivas para la prevención de accidentes. La metodología basada en detección de proximidad en tiempo real, activación de alertas multimodales y posibilidad de configuración adaptable sirve como referencia para investigadores y desarrolladores interesados en mejorar la seguridad laboral mediante sistemas IoT y asistencia tecnológica al personal. La propuesta combina innovación técnica con aplicabilidad práctica, fomentando la investigación y desarrollo de herramientas de prevención de riesgos en entornos industriales.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de David Cruz García está subvencionado por PREP2023-151701OB, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FSE+. Esta publicación forma parte del proyecto con referencia PID2023-151701OB-C21 titulado «Plataforma autoadaptativa basada en agentes inteligentes para la optimización y gestión de procesos operativos en almacenes logísticos (PLAUTON)», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y por «FEDER Una forma de hacer Europa», por «FEDER/UE», por la «Unión Europea» o por la «Unión Europea NextGenerationEU/PRTR».

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

David Cruz García: Conceptualización, metodología, software, supervisión, redacción y edición. Sergio García González: Limpieza de datos, investigación, visualización. Arturo Álvarez Sánchez: Software, validación. William Gouvea Buratto: Metodología, recursos. Gabriel Villarrubia González: Redacción y preparación del borrador original.

"Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo."

REFERENCIAS

- [1] H. Gomes, V. Parasram, J. Collins y C. Socias-Morales, "Time series, seasonality and trend evaluation of 7 years (2015–2021) of OSHA severe injury data", *Journal of Safety Research*, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2023.06.005>
- [2] A. Barkhordari, B. Malmir y M. Malakoutikhah, "An analysis of individual and social factors affecting occupational accidents", *Safety and Health at Work*, vol. 13, no. 2, pp. 205-213, 2022. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791118304189>
- [3] X. Zhan, W. Wu, L. Shen y H. Zhang, "Industrial internet of things and unsupervised deep learning enabled real-time occupational safety monitoring in cold storage warehouse", *Sensors*, vol. 23, no. 4, 1234, 2023. Disponible: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09255753522001060>
- [4] D. Gnaś y J. Stoklosa, "Enhanced indoor positioning system using ultra-wideband technology and machine learning algorithms for energy-efficient warehouse management", *Sensors*, vol. 22, no. 8, 2764, 2022. Disponible: <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/16/4125>
- [5] K. Hanzel y D. Grzechca, "The positioning accuracy based on the UWB technology for an object on circular trajectory", *International Journal of Electronics and Communications*, vol. 141, 153938, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.24425/123550>
- [6] A. Löcklin, T. Ruppert, L. Jakab, R. Libert, N. Jazdi y M. Weyrich, "Trajectory prediction of humans in factories and warehouses with real-time locating systems", *Sensors*, vol. 22, no. 10, 3580, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.1109/ETFA46521.2020.9211913>
- [7] M. Simić, M. Stojkov, G. Sladić y B. Milosavljević, "Edge computing system for large-scale distributed sensing systems", *ICIST*, pp. 36-39, 2021. Disponible: <https://www.eventiotic.com/eventiotic/files/Papers/URL/9451d989-636c-42ae-b167-dabc051ba743.pdf>
- [8] H. P. Kommineni, "Cognitive Edge Computing: Machine Learning Strategies for IoT Data Management", *Asian Journal of Applied Science and Engineering*, vol. 8, no. 1, pp. 97-108, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.18034/ajase.v8i1.123>
- [9] V. Gowrishankar y B. Milosavljević, "Edge Computing Enabled Smart Warehouse Management System for Food Processing Industries", *Applied Sciences*, vol. 12, no. 5, 1456, 2022. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10308398>
- [10] F. B. Islam et al., "Smart factory floor safety monitoring using UWB sensor", *SMT2*, 2022. Disponible: <https://doi.org/10.1049/smt2.12114>
- [11] Y. Zhang y J. Zhang, "Design and implementation of an UWB-based real-time positioning system for warehouse safety", *Journal of Industrial Engineering and Management*, vol. 13, no. 4, pp. 1-17, 2020. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.3926/jiem.3123>
- [12] Y. Liu y X. Wang, "Research on the application of UWB technology in forklift collision avoidance", *Journal of Safety Science and Technology*, vol. 17, no. 3, pp. 45-52, 2021. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.11731/j.issn.1673-193x.2021.03.007>
- [13] H. Li y X. Chen, "Development of a UWB-based pedestrian safety system for industrial environments", *Safety Science*, vol. 144, 105456, 2022. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105456>
- [14] Z. Wang y L. Zhang, "Application of UWB technology in real-time collision detection and warning systems for forklifts", *Automation in Construction*, vol. 132, 103982, 2023. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103982>
- [15] H. Zhang y J. Liu, "Integration of UWB-based proximity detection and haptic feedback for forklift safety", *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 68, pp. 123-130, 2024. [Online]. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.06.017>